

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

Inspirasi Lingkungan Keluarga Dalam Konsep Berwirausaha

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurrazi, S.Ag.,MM

Yulida, SE, MM

DI SUSUN OLEH :

Dinda Nadia Fatjeriyani 11812005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2021M/ 1442**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu Di samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Makalah ini berisikan tentang “Inspirasi Lingkungan Keluarga Dalam Konsep Berwirausaha”.

Dari hati yang terdalam kami mengutarakan permintaan maaf atas kekurangan makalah ini, karena kami merasa makalah ini belum cukup sempurna. Oleh karena itu, kami berharap kritikan, saran dan masukan yang membangun dari pembaca guna menyempurnakannya kedepan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga makalah ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

Pontianak, 18 Januari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	2
C. Tujuan penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian inspirasi.....	3
B. Pengertian Lingkungan Keluarga	3
C. Inspirasi Keluarga Dalam Berwirausaha.....	4
D. Inspirasi Lingkungan Dalam Berwirausaha	6
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia banyaknya para pencari kerja tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja di lingkungannya yang mengakibatkan banyak orang tidak mendapatkan kesempatan kerja, akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Setiap tahun banyak mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi maupun swasta yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini harusnya dapat memberikan keuntungan besar untuk perekonomian di Indonesia. Namun masih banyak pengangguran di Indonesia karena dunia usaha tidak mampu menampung seluruh calon tenaga kerja yang ada.

Kewirausahaan merupakan syarat kesuksesan untuk mencapai posisi perekonomian yang kokoh (Baycan, 2011). Kewirausahaan juga merupakan penggerak penting dalam kinerja perekonomian di seluruh dunia (Husna, 2010) karena mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran (Kulagasaran, 2010). Berdasarkan data Global Entrepreneurship Index tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke sembilan puluh empat dari seratus tiga puluh tujuh negara (The Gedi, 2019).

Di sisi lain, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung mendorong anak-anak mereka untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Orang tua juga merasa lebih bangga, bahkan sebagian merasa terbebas, bila anaknya yang telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Peran keluarga sangat penting dalam menumbuhkan

niat berwirausaha bagi. Pendidikan berwirausaha dapat berlangsung sejak usia dini dalam lingkungan keluarga.

B. Rumusan masalah

1. Apa pengertian inspirasi ?
2. Apa saja inspirasi keluarga dalam berwirausaha ?
3. Apa saja inspirasi lingkungan dalam berwirausaha ?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian inspirasi.
2. Untuk mengetahui apa saja inspirasi keluarga dalam berwirausaha.
3. Untuk mengetahui apa saja inspirasi lingkungan dalam berwirausaha .

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian inspirasi

Usaha yang sukses dimulai dengan adanya inspirasi. Inspirasi adalah kondisi yang mendatangkan berbagai bentuk karya kreatif manusia. Dalam arti kosakata bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Secara luas, inspirasi adalah gagasan- gagasan atau ide-ide kreatif yang muncul jarang kita kenali waktu dan tempatnya kecuali dengan pelatihan diri dan pembiasaan.

Munculnya inspirasi adalah sebuah proses pemilihan dari banyaknya ide atau gagasan yang ada. Bila ide atau gagasan itu bernilai jual tinggi, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi yang akan menciptakan peluang. Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain:

1. Santai
2. Cari tempat yang tepat
3. Jelajahi Pikiran Anda (Berimajinasi)
4. Banyak Belajar
5. Berbicara dengan Diri Sendiri
6. Berkomunikasi atau Bersosialisai
7. Mencatat
8. Berdoa
9. Biarkan Datang Sendiri (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang bakal pusing dan stress.)

Improvisasi (gambaran ide dan inspirasi itu anda kembangkan terus hingga tidak bisa lagi dikembangkan).[1]

B. Pengertian Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang menjadi tempat berkembang dan tumbuhnya anak dari semenjak kecil. Keadaan lingkungan keluarga akan berpengaruh terhadap karier dan pekerjaan seorang anak dimasa depan. Moh Shochib (2000: 17)

berpendapat bahwa “keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota keluarga merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri”.

Lingkungan keluarga merupakan tempat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik maupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. (Muhhibbin Syah, 2002: 154) [2]

C. Inspirasi Keluarga Dalam Berwirausaha

Terdapat banyak proses yang harus dilalui agar dapat berwirausaha seperti yang kemukakan oleh Frincess (2011) yang menyatakan bahwa proses untuk menjadi wirausaha dapat melalui keturunan (naluri alamiah), bekerja pada orang, keinginan menjadi wirausaha, diajak teman atau keluarga dan dibentuk lewat proses pendidikan formal/informal misalnya pelatihan, workshop, pelatihan khusus, manajemen, bisnis, akuntansi, kewirausahaan.

Sawitri (2010) menyatakan bahwa peranan orang tua sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai, karakter dan membentuk keyakinan (belief) seorang anak. Transformasi nilai-nilai orang tua kepada anak hanya akan terjadi jika orang tua memiliki kredibilitas yang baik di mata anak. Hal ini juga berlaku khususnya bagi orang tua wirausaha, yang sudah seharusnya dapat mendidik dan memberikan contoh nyata proses wirausaha yang dijalankannya kepada anak sehingga secara tidak langsung membentuk karakter entrepreneurial spirit. Terlebih lagi bagi orang tua wirausaha yang memang sedang

mempersiapkan anaknya untuk menjadi penerus bisnisnya, tentu saja karakter entrepreneurial spirit harus dapat ditanamkan sejak dini.

Pentingnya pembentukan attitude dan leadership (karakter) oleh orang tua bagi generasi penerus bisnisnya juga tercermin dalam pendapat Arronof et al. (2011) yang menyatakan tujuh elemen yang perlu diperhatikan dalam membentuk generasi penerus yang efektif dan berkarakter, yaitu *(1) rearing children for family business leadership, (2) attitude preparation for the successor candidate, (3) a personal development plan for the successor, (4) leadership development for the successor, (5) what to do when the successor is a team, (6) a personal rationale for the successor, (7) the process of choosing successor.*

Pembentukan karakter entrepreneurial spirit tidak bisa dipisahkan dari sikap orang tua terutama yang telah sukses berwirausaha memiliki kecenderungan menimbulkan the spoiled kid syndrome. Susanto et al. (2008) menyatakan bahwa orang tua yang bekerja terlalu keras demi kemajuan perusahaannya sehingga tidak memiliki waktu sama sekali bagi keluarga terutama anak akan menebusnya dengan memberikan material sebagai bentuk penyesalannya. Tanpa disadari hal ini tidak dapat membentuk karakter entrepreneurial spirit pada diri generasi penerusnya. Sehingga sebaiknya orang tua perlu membekali anak dengan ketrampilan yang dikembangkan melalui keterlibatan dalam proses kemampuan berkomunikasi, berpikir diluar minat pribadi, membuat keputusan, mencapai konsensus dan kemampuan mendapatkan keadilan bagi orang lain, sikap terhadap kekayaan dan sikap berani bertanggung jawab.[3]

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak karena lingkungan keluarga adalah lingkungan primer yang kuat pengaruhnya kepada individu

dibanding lingkungan sekunder (masyarakat). Pengertian lingkungan keluarga berasal dari kata lingkungan dan keluarga, menurut (Webster's New College Dictionary dalam Hadikusumo, 1996:74) pengertian lingkungan adalah kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan perkembangan suatu organisasi (Hadikusumo, Kunaryo, 1996). Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah yang menjadi tanggungan (Poerwadarminta, 1989). Dalam arti luas keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud saling menyempurnakan diri (Soelaeman, 1994).[4]

D. Inspirasi Lingkungan Dalam Berwirausaha

Wibowo (2011) menyatakan bahwa lingkungan dibedakan menjadi dua lingkungan primer dan sekunder. Lingkungan primer adalah hubungan interkasi terdekat dan paling erat yang bersosialisasi dengan seseorang, seperti keluarga. Sedangkan lingkungan sekunder memiliki interaksi yang lebih longgar, seperti teman, tokoh panutan, dan lain-lain.

Penelitian Suliyah (2006) menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat berwirausaha. Hasil serupa juga di temukan oleh Aprlianty (2008) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha. [5]

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Membangun usaha baru memberikan dampak positif bagi perkembangan sebuah bangsa. Wirausaha merupakan seseorang yang memiliki keunggulan dalam menjalankan sebuah bisnis/ usaha. lingkungan keluarga khususnya orang tua wirausaha melalui contoh nyata pemikiran dan tindakan yang diterapkan orang tua dalam menjalankan bisnisnya. Kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi suatu negara terutama di negara berkembang karena bisa menjadi mesin pendorong perekonomian dan juga menciptakan lapangan kerja. Sebuah negara akan berkembang lebih cepat apabila memiliki wirausahawan yang dapat berkreasi serta melakukan inovasi secara optimal dengan mewujudkan gagasan-gagasan baru untuk menjadi sebuah kegiatan yang nyata dalam setiap usahanya.

B. Saran

Penelitian ini dapat memberikan saran pada pihak lain untuk selalu mendukung dalam lingkungan peserta didik untuk berwirausaha, termasuk di dalamnya pihak keluarga maupun lingkungan lainnya baik di sekolah, teman pemerintah, maupun Dunia Usaha/ Dunia Industri. Diharapkan selanjutnya dapat dilakukan penelitian secara empiris untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fachrurazi and I. Nurcholifah, *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*, no. September. Pontianak, Kalimantan Barat, 2021.
- [2] Tarmiyati, "PENGARUH MOTIVASI BERWIRAUSAHA DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 1 PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO," *Вестник Росздравнадзора*, vol. 6, p. 29, 2017.
- [3] D. M. Immanuel and M. Padmalia, "Identifikasi Peranan Orang Tua Wirausaha Dalam Pembentukan Karakter Entrepreneurial Spirit Dan Keberlangsungan Business Project Mahasiswa Universitas Ciputra," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 19, no. 2, pp. 270–271, 2016, doi: 10.24914/jeb.v19i2.557.
- [4] A. Wiani, E. Ahman, and A. Machmud, "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Peserta Didik Smk Di Kabupaten Subang," *J. MANAJERIAL*, vol. 17, no. 2, p. 7, 2018, doi: 10.17509/manajerial.v17i2.11843.
- [5] Agus Resi and E. Sulistyawati, "PENGARUH SIKAP, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA," *Pengaruh Sikap, Motiv. Dan Lingkung. Terhadap Niat Berwirausaha*, vol. 6, no. 2, p. 1014, 2017.

